

Original paper

COLOR SYMBOLISM IN THE THOUGHT OF TURKISH PEOPLES

Ru'ziyeva Mohichehra Yaqubovna, Professor of the Department of Uzbek Language and Literature, Bukhara State Pedagogical Institute, Doctor of Philosophy in Philology (PhD)

Annotation

Introduction: colour is one of the most powerful semiotic systems in human culture. it reflects not only aesthetic values but also archetypal meanings that shape human thinking and collective identity.

Purpose: to analyze the symbolic meanings of colours in folklore, religion, mythology, and cultural traditions, and to show how colour functions as a bridge between aesthetic perception and socio-cultural ideology.

Materials and Methods: the study applies colour psychology, semiotic analysis, and comparative historical methods. examples are drawn from folklore, mythological narratives, religious texts, and cultural practices.

Results and Discussion: findings reveal that colours such as white, black, and red carry deep symbolic meanings. white often represents purity and spirituality, black conveys mystery or negativity, while red symbolizes vitality, passion, and sacrifice. these meanings evolve across cultural layers, from ancient to modern interpretations, and are embedded in archetypes that influence collective consciousness.

Conclusion: colour is not merely an aesthetic category but a socio-cultural and ideological phenomenon. its symbolic meanings enrich human thinking, reinforce cultural identity, and highlight the deep interrelation between language, perception, and tradition.

Keywords: colour, mythology, symbolism, totemistic views, religious beliefs, white colour, black colour, red colour, symbolism.

TURKIY XALQLAR TAFAKKURIDA RANG SIMVOLIKASI

Ro'ziyeva Mohichehra Yoqubovna, Buxoro davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrası professorı, filologiya fanları bo'yicha falsafa doktori(PhD)

Annotatsiya

Kirish: rang insoniyat madaniyatidagi eng kuchli semiotik tizimlardan biridir. u nafaqat estetik qadriyatlarni, balki inson tafakkurini va jamoaviy ongini shakllantiruvchi arxetipik ma'nolarni ham ifodalaydi.

Maqsad: ranglarning folklor, din, mifologiya va madaniy an'analardagi ramziy ma'nolarini tahlil qilish va rangning estetik idrok bilan ijtimoiy-madaniy mafkura o'rtasidagi ko'prik sifatidagi rolini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: rang psixologiyasi, semiotik tahlil va tarixiy-qiyosiy metodlar qo'llanildi. misollar folklor, mifologik rivoyatlar, diniy matnlar va madaniy amaliyotlardan olindi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari oq, qora va qizil ranglarning chuqur ramziy ma'noga ega ekanini ko'rsatdi. oq rang poklik va ma'naviyatni, qora rang sirli yoki salbiy

holatlarni, qizil rang esa hayotiylik, ehtiros va qurbonlikni ifodalaydi. bu ma'nolar qadimiydan zamonaviy talqinlargacha rivojlanib, arxetiplar orqali jamoaviy ongda mustahkamlanadi.

Xulosa: rang faqat estetik kategoriya emas, balki ijtimoiy-madaniy va mafkuraviy hodisadir. uning ramziy ma'nolari inson tafakkurini boyitadi, madaniy o'zlikni mustahkamlaydi va til, idrok hamda an'ana o'rtasidagi chuqur aloqani yoritadi.

Kalit so'zlar: rang, mifologiya, ramziylik, totemistic qarashlar, e'tiqodiy munosabat, oq rang, qora rang, qizil rang, simbolika

ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В МЫШЛЕНИИ ТУРЕЦКИХ НАРОДОВ

Рузиева Мохичехра Якубовна, профессор кафедры узбекского языка и литературы Бухарского государственного педагогического института, доктор филологических наук

Аннотация

Введение: цвет является одной из самых мощных семиотических систем в человеческой культуре. он отражает не только эстетические ценности, но и архетипические смыслы, формирующие мышление и коллективную идентичность.

Цель: проанализировать символические значения цветов в фольклоре, религии, мифологии и культурных традициях, показать роль цвета как связующего звена между эстетическим восприятием и социально-культурной идеологией.

Материалы и методы: использованы методы психологии цвета, семиотического анализа и сравнительно-исторического подхода. примеры взяты из фольклора, мифологических сюжетов, религиозных текстов и культурных практик.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что такие цвета, как белый, черный и красный, обладают глубоким символическим значением. белый часто ассоциируется с чистотой и духовностью, черный — с тайной или негативом, красный — с жизненной энергией, страстью и жертвенностью. эти значения развиваются в разных культурных слоях и закрепляются в архетипах, влияющих на коллективное сознание.

Заключение: цвет — это не только эстетическая категория, но и социально-культурный и идеологический феномен. его символические значения обогащают мышление, укрепляют культурную идентичность и подчеркивают глубокую взаимосвязь языка, восприятия и традиции.

Ключевые слова: цвет, мифология, символика, тотемистические представления, религиозные верования, белый цвет, чёрный цвет, красный цвет, символизм.

Rang simbolikasi insoniyat tafakkuri va madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, uning ildizlari qadimgi mifologik tasavvurlar, diniy e'tiqodlar, xalq og'zaki ijodi va urf-odatlariga borib taqaladi. Turkiy xalqlar madaniyatida ranglarning ramziy mazmuni chuqur ildiz otgan bo'lib, ular orqali kishilar tabiat, jamiyat va olam haqidagi tasavvurlarini ifoda etganlar. Masalan, oq rang poklik va muqaddaslikni, qora rang esa g'am, iztirob va ba'zan salbiy kuchlarni bildirgan. Bu ranglar faqatgina tashqi ko'rinish emas, balki ichki ma'no va estetik yuklamalarga ega bo'lgan. Shuningdek, Farobiy, Ibn Sino, Mahmud Qoshg'ariy, Najmiddin Kubro, Alisher

Navoiy kabi buyuk mutafakkir olimlar ranglarning til va madaniyatdagi o'rnini alohida ta'kidlaganlar.

Zamonaviy tadqiqotlarda ham rang ramzlari poetik tafakkur, folklor, va diniy-ma'naviy meros bilan bog'liq holda o'rganilmoqda. Rang tushunchasi insoniyat tafakkurining ilk bosqichlaridanoq paydo bo'lgan bo'lib, uning semantikasi eng qadimiy ramzlar tizimi bilan uzviy bog'liqdir. Ranglar mifologik ongda fazoviy, vaqt va energetik tasavvurlar bilan aloqador bo'lgan holda, arxaik jamiyatlar dunyoqarashida markaziy o'rin egallagan. Antropologik va mifologik tahlil orqali ranglarning tub ma'nosi, ularning qadimiy dunyoqarashdagi o'rni, funksiyasi va arxetipik mazmunlari ochib beriladi. Qadim zamonlardan boshlab insoniyat tabiat hodisalaridan ilhomlangan. Xuddi shunday, turli xil ranglar, gullar va bezaklar ham inson diqqatini jalb etgan. Insonlar ranglarda nafaqat estetik go'zallikni, balki ma'naviy zavqni ham ko'ra boshlaganlar. Vaqt o'tishi bilan ranglar insonlar ongida ma'naviy va ramziy mazmun kasb eta boshlagan. Shunday qilib, boshqa ko'plab xalqlar singari turkiy xalqlar ham qadimdan ranglarga ramziy va milliy-ma'naviy qiymat bergan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Rang xalq madaniyatining asosiy, doimiy va zarur elementlaridan biri bo'lib, uning arxetipik va milliy tusga ega konseptlar tizimini shakllantirish, o'zlashtirish va xotirada saqlash jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ranglar vaqt o'tishi bilan murakkab ma'no qatlamlariga ega bo'ladi. Shu sababli zamonaviy tadqiqotlar rangga nisbatan **semantika, ramziylik, axborot bahosi, obraz, mif, belgi** kabi tushunchalar tahliliga asoslanmoqda. Rang endi shunchaki fizik hodisa emas, balki chuqur mazmunga ega **ramziy g'oyaga** aylangan.

Turkiy xalqlar tarixida ranglarning ramziy ma'nosi ilk bor g'arbiy turkolog olimlar e'tiboriga tushgan. Masalan, venger olimi professor A. Alfoldi, nemis turkologi Annemarie von Gabain va yana bir nemis turkologi I. Lude-Cirtautas, mashhur adib Gyote bu mavzuni keng yoritganlar¹.

Turk va mo'g'ul xalqlari orasida dunyoni to'rt yo'nalishga ajratish va ularni muayyan ranglar bilan belgilash qadimiy kosmologik qarashlarning ajralmas qismi bo'lgan. Gabainning yozishicha, turklarning qarashlariga ko'ra:

- **Sharq** — yashil yoki ko'k (osmon),
- **G'arb** — oq,
- **Janub** — qizil (al-qizil),
- **Shimol** — qora,
- **Markaz** — sariq.²

Bu g'oya Xitoyda, Turkiston va Mo'g'uliston madaniyatida, shuningdek, qadimgi mayya, rim, yunon va misr sivilizatsiyalarida ham mavjud bo'lgan, ammo har bir xalq o'ziga xos talqinda ifoda etgan.

¹ Gyote I. Ranglar nazariyasi. <https://cdn.bookee.app/files/pdf/book/en/goethe%E2%80%99s-theory-of-colours>

² <https://ru.scribd.com/document/494418774/A-Von-Gabain-Eski-Turkce-nin-Gramer-i>

Mo'g'ullarda va boshqa ko'chmanchi xalqlarda ertalabki marosimlarda to'rtta asosiy yo'nalishga qarab tabiat unsurlariga (olov, suv, havo, yer) sajda qilish marosimi bo'lgan. Ba'zi qabilalar shimoliy qutb tomonida "osmonning yaxshi va yomon tomonlari" mavjud deb hisoblashgan. Besh rangli bayroq tasmalari (yashil, oq, qizil, qora va sariq) bu qarashlarning timsoli sifatida qad rostlagan. Mo'g'ullarda va xitoyliklarda osmon tangrisi timsoli sifatida "besh rangli bayroq" urf bo'lgan. Shuningdek, tarixda mashhur Mo-tun shohi:

- G'arbga — **oq otlar** bilan,
- Sharqqa — **ko'k otlar** bilan,
- Shimolga — **qora otlar** bilan,
- Janubga — **qizil otlar** bilan yurish qilgani tarixiy manbaalar orqali yetib kelgan³.

Qadimgi turklar ranglar va yo'nalishlar o'rtasida uzviy bog'liqlik ko'rganlar. Ranglar geografik joy nomlarida ham o'z aksini topgan. Masalan, **Qora dengiz (shimolda)**, **Oq dengiz (g'arbda)** deb nomlangan.

Osmonning to'rtta yo'nalishi, ularning ranglari va har bir yo'nalishdagi elementlarga e'tiqod nafaqat Xitoyda, balki ko'chmanchi turk xalqlarida ham mavjud bo'lgan. Islomgacha bo'lgan davrda har kuni ertalab olov, suv, havo va vafot etgan ruhlar yo'nalishlariga qarab ta'zim qilish marosimi bo'lgan. Ko'chmanchi turkiylar bayroqlarida ham beshta rang — yashil, oq, qizil, qora va sariq — hamisha alohida ramziy ma'noga ega bo'lgan. Bu ranglar dunyo yo'nalishlariga muvofiq ma'nolar anglatgan. Turk xalqlari mifologiyasida ranglar shunchaki estetik vosita emas, balki siyosiy, diniy va ko'p qatlamli ramziy vosita sifatida qabul qilingan. "Oq Ota", "Ko'k Tengri", "Qora Yer", "Qora momo", "Qizil Ona" kabi obrazlarda ranglar nafaqat tashqi ko'rinish, balki **kosmogonik g'oya** sifatida mavjud. "Devonu lug'at at-Turk"da yuqoridagi ma'lumotlarga o'xshash ammo katta o'zgarish bilan tasnif berilgan, ya'ni oq — Sharq, qizil — Janub, ko'k — Shimol, qora — G'arb deb tasniflangan, markaz esa sarg'ish rang bilan belgilangan (bu yer — inson markazi, ya'ni hayot o'qi). Ranglarning to'rt muqaddas yo'nalish bilan bog'lanishi — qadimgi turk dunyoqarashida **dunyo modeli** yaratish mexanizmining bir qismidir. Bu model shamanistik va diniy asoslarga tayanadi. Ammo e'tiqodiy nazariyalar turkiy va Yevropa xalqlari rang bilan bog'liq qarashlarini shakllantirgani sabab turf axil yondashuvlar shakllangan. Bu har bir millat madaniyati bilan bog'liq holda farqliliklarni keltirib chiqargan. Ranglar diniy-falsafiy tafakkurda chuqur ma'no kasb etgan bo'lib, har bir din va e'tiqod tizimida ular ilohiy haqiqatni anglash, ruhiy tozalanish, kosmik kuchlar bilan bog'lanish ramzi sifatida xizmat qilgan. Islom, shamanizm, buddizm, xristianlik va boshqa e'tiqodlarda ranglarning tasavvufiy va arxetipik mazmuni chuqur ildizlarga ega.

Islom dinida ranglar Qur'on oyatlari, hadislar va tasavvufiy tafsirlar orqali ramziy mazmun kasb etgan. Yashil rang – Qur'onda jannat libosining rangi sifatida qayd etilgan: "*Ular jannatda yashil ipak va atlas liboslar kiyib o'tirurlar...*" (al-Insān, 76:21). Bu rang muqaddaslik, hayot, yangilanish, baraka timsoli sifatida tasavvufda keng qo'llaniladi⁴.

Oq rang esa, hadislarda poklik va halollikning ramzi sifatida tilga olinadi. Payg'ambar Muhammad (s.a.v.) bunday deganlar: "*Oq libos kiyinglar, chunki u tozalikka eng mos keladi*

³ Turner V. Simvol i ritual. – M., 1983. – 277 s.

⁴ <https://quronvasunnat.uz/quron?sura=76>

va o'liklaringizni ham oq matoga o'ranglar". Shu bois, Islom marosimlarida – xususan, haj libosida (ihram), janoza marosimlarida va namoz vaqtida oq kiyim afzallik sifatida baholanadi.

Qora rang islomiy e'tiqodlarda ikki xil mazmunga ega: bir tomondan, Ka'ba yopinchi'gi rangidir va bu hurmat, himoya, tavoze timsolidir; boshqa tomondan, Qur'on va hadis tafsirlarida u ayrim hollarda zulmat, gunoh, jahannam ramzi sifatida ham talqin etiladi.

Tasavvufda esa ranglar orqali ruhiy maqomlar ifodalanadi. Misol uchun, Ahmad Yassaviy, Jaloliddin Rumiy, Bahouddin Naqshbandiy kabi mutasavviflar o'z asarlarida ranglarni qalb poklanish bosqichlari bilan bog'laydi: qora – johillik, oq – ma'rifat, yashil – haqiqat va yuksalish belgisi.

Tasavvuf ta'limotida "Anvori sab'a" tushunchasi mavjud, u – yetti turli rang falsafasidir. Bu ranglar nafsning poklanishi, bir martabadan ikkinchisiga yuksalishini aks ettiradigan va solikning siyratida paydo bo'ladigan moviy, sariq, qirmizi, qora, yashil va oq ranglardir. "Anvori sab'a"ning oxiri rangsizlik, ya'ni shaffof nur hisoblanadi.

Najmiddin Kubroga ko'ra esa, zangori rang solikning tavba yo'liga kirib, shariat qonun-

qoidalariga to'la amal aylash nishonasi. Sariq rang qalbdan muhabbat hissining uyg'onishi, Oll ohga yaqinlik belgisi. Qizil rang ruhning yuksalishi va ma'rifat shavqining ochilish timsoli hisoblansa,

oq rang qalbning musaffolashuvi. yashil rang esa ko'ngilning g'ayb olami go'zalliklariga g'arq bo'lishi. Timsoli

sanalgan. Haqdan xalqqa qaytish holining ramzi – bu qora rang. Yana Kubro tasnifi bo'yicha, oq rang – islomni, sariq rang – iymonni, zangori rang – ehsonni, yashil rang – ishonchni, ko'k rang – iqon (to'la ishonch) ni, qizil rang – irfonni, qora rang hayrat holini aks ettiradi.

Ruh ham shaklan goh qirmizi, goh sariq, goh qora, ba'zan oqqa burkanib, turli turli rangda ko'ringanda moddiylikni tamsil etgan. Shuning uchun atvori sab'a tushunchasi barcha ulug' so'fiy va mutasavvuf shoirlar singari Navoiy she'riyatida ham mushohada yuritishni aks ettirgan.

Alisher Navoiyning «Nasoim-

ul muhabbat» asarida Shayx Saididdin Farg'oniyni «Xirqa nisbati ikkidur: biri irodat xir qasi va ani bir shayxdin o'zgin olmoq ravo emas va yana biri tabarruk xir qasi. Va ani ko'p mashoyixdin tabarruk uchun olmoq ravodur», degan fikrlari keltirilgan.

Xirqaning rangi qora, ko'k (moviy) va oq bo'lgan. Tariqatga yangi kirganlar – qora, ma'lum bir darajaga yetishganlar – moviy, sayri sulukni nihoyasiga yetkazganlar oq rangdagi xirqa kiyimlari bir odatga aylantirilgan bo'lsa-

da, xirqapo'shlikda moviy rangning nufuzi ancha ustun bo'lgan.

Hujviriy «So'fiylarning kiyimlari ko'pincha moviy rangdadir», so'zining ma'nosini quyidagicha izohlaydi:

1. So'fiylar tutgan yo'l safar va sayohatga asoslangandir. Oq rangdagi kiyim safarda tez kirlanar.

2. Moviy kiyimning ikkinchi bir ma'nosi (fursatni boy berganlarning) boshiga tushgan musibatlar va dardlariga ishoratdirki, «dunyo – falokatlar o'lkasi, musibatlar xarobasi, g'am sahrosi, hijronda o'rtanganlarning iztirob joyi va balo qal'asi erur. Muridlar va iroda sohiblari ko'ngil m

urodlarining dunyoda hosil bo'lmashini ko'rib - bilganlari uchun moviy kiyimlar...»

3. Boshqa bir guruh so'fiylar bo'lganki, ular muomala va amallarini qusurdan, ko'ngil buzuqliklaridan, vaqtni behuda isrof qilishdan muhofaza eta olmaganlar. Shu bois ular moviy xirqan i ustlaridan tashlamaganlar⁵.

Shamanizmda ranglar ruhlari bilan aloqa, marosimiy kuchlar va ko'p bosqichli olamlarning (yuqori, o'rta va past) belgilari sifatida xizmat qiladi. Sibir, turkiy va mo'g'ul xalqlari orasida oq rang yuqori osmon olami, ko'k – osmon tangrisi, qizil – olov va qurbonlik, qora – yerosti dunyosi bilan bog'liqdir⁶.

Shamanlar kiyimida turli rangdagi tugmalar, tasma va belbog'lar maxsus semantik vazifani bajaradi. Masalan, qora tasmalar o'liklar ruhiga yo'l ochadi, oq esa muqaddas ruhlarni chaqirish uchun ishlatiladi. Bu ranglar marosimning turiga, niyatiga va ruhiy maqomga qarab tanlanadi.

M.Eliade shamanizmida ranglar “transendent olamlar bilan bog'lovchi kodlar” ekanini ta'kidlab, ranglar orqali shaman yuqoriga yoki pastga safar qiladi, deb yozadi⁷.

O'zbek xalq eposlari, to'y marosimlari, xalq qo'shiqlari va maqollarida ranglar keng qo'llaniladi. Masalan, oq — poklik, halollik, navqironlik; qora — qayg'u, og'ir sinov, kuch; qizil — muhabbat, hayot; moviy — osmon va bardavomlik ramzi sifatida talqin etiladi. Xalq orasida mashhur “oq niyat”, “qora kun”, “qizil gullar” iboralari buni tasdiqlaydi.

Shuningdek, Sh. Turdimov o'z tadqiqotlarida xalq og'zaki ijodida ranglar “asosiy poetik ramzlar” tizimining yadrosi ekanligini isbotlagan. Uning tasnifiga ko'ra, oq, qora, qizil ranglar **doimiy ramziy markaz** hisoblanadi, qolgan ranglar esa vaziyatga qarab talqin qilinadi⁷.

Boshqirdlar an'anaviy kiyim va naqshlarida ranglar ijtimoiy maqomni bildiradi. Qizil – quvvat, kurash, quvonch; ko'k – osmon va ruhiyat; oq – poklik va ota-bobolar ruhi bilan bog'liqdir.

Boshqird tadqiqotchisi R. Ishmuratova yozadi: “Ranglar boshqird xalq og'zaki ijodida muayyan qadriyatlar bilan kodlangan: masalan, ko'k nafaqat osmonni, balki erk, erksevarlikni bildiradi”

Uyg'ur madaniyatida ranglar

Uyg'urlar orasida ranglar tasavvufiy va an'anaviy islomiy kontekst bilan bog'liq. Yashil — payg'ambarlar rangi, oq — axloqiy poklik, qora esa tarixiy sinov va muqaddas tuproqni anglatadi. Uyg'ur adabiyotida esa bu ranglar ko'pincha obrazlar bilan uyg'unlashgan holda qo'llaniladi.

Tadqiqotchi Y. Abdurehimning yozishicha, uyg'ur xalq eposlarida qizil rang – fidoyilik va sevgi, oq – sabr va najot, qora – qiyin hayot sinovlarining markaziy ramzidir⁷.

Muhokama.

Turkiy xalqlarning ranglarga bo'lgan munosabati oddiy estetik diddan ancha ustun turadi. Ranglar orqali:

⁵ Alisher Navoiy ensiklopediyasi: Toshkent – O'zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2024. – 480b.

⁶ Aidarov G. *Rang va makon: qadimgi turk tafakkuri*. Olmaota, 2003.

⁷ Umarov O. *Sharq tafakkurida ranglar ramzi*. Toshkent: Ma'naviyat, 2015

- **Kosmik tuzum** (dunyo yo'nalishlari),
- **Milliy o'zlik** (bayroqlar, kiyimlar, urf-odatlar),
- **Diniy tushunchalar** (shomonizm, islom),
- **Jamiyat ierarxiyasi** (harbiy martaba, hukmdorlik belgisi),
- **Milliy g'urur** (timsol, shior, bayram va ramzlar) ifodalangan. Ranglar turkiy xalqlar tarixida madaniy uzviylik va izchillikni saqlagan holda katta ma'no tashuvchi vosita hisoblanadi. Shuning uchun bugungi kunda ham turkiy xalqlar ranglar vositasida o'z tarixiy ildizlarini va qadimiy madaniyatini angelaydi.

Masalan, yashil rang qadimdan **hayot, o'sish, bahor, tabiat uyg'onishi, baraka** ramzi hisoblangan. Xalq qo'shiqlarida yashil rang turli kontekstlarda qo'llanadi:

- **Yashil bog', yashil o'tloq, yer (o'rmonzor)** — bu joylar ko'pincha voqea boshlanadigan muhit, qahramonlar harakati fonida paydo bo'ladigan sahna sifatida xizmat qiladi.
- **Yashil barg, yashil tok** — sevgi, yoshlik va orzu-umidlar belgisi.
- **Yashil belbog'** — erkak obrazida kuch-quvvat, yangi hayot, kuchli jins ramzi.

Bu rang hayotiylik bilan bog'liq bo'lib, **tabiiy energiyani** anglatuvchi qadriyatlar bilan uyg'unlashadi.

Qizil rang

Qizil rang folkloriy tafakkurda ikki asosiy qutbda talqin qilinadi:

- **Ijobiy:** go'zallik, muhabbat, tantana (masalan: *qizil qiz, qizil quyosh, qizil gulli ko'ylak*);
- **Salbiy:** xavf, qon, urush, jangu jadal, kuchli emotsional kechinmalar (masalan: *qizil ko'z yoshlari, qizil qabr toshi*).

“**Qizil**” — qadimda “**chiroyli**” degan ma'noni bergan. Shu sababli, xalq ijodida *qizil* so'zi *go'zallik* va *ezgulik* sinonimi sifatida ishlatiladi.

Aynan shu rang folklorda **insoniy kechinmalar** va **ruhiy holatlarning tashqi ifodasi** sifatida chuqur o'rin egallaydi.

2.3. Oq rang folklorda:

- **Poklik, begunohlik, sadoqat, ilohiylik** timsoli;
- **Nikoh va ma'sumlik, oq libos, oq ro'mol** obrazlari;
- Ba'zida esa **bo'shliq, yolg'izlik, o'lim** bilan bog'liq: “*oq qabriston*”, “*oq chang*” kabilar.

Folkloriy matnlarda oq rang ko'pincha “**pok yurak**”, “**oq ko'ngil**”, “**oq ona suti**” kabi qadriyatli obrazlar bilan birga keladi.

2.4. Qora rang folklor tafakkurda ko'proq **salbiy konnotatsiyaga** ega:

- **Motam, g'am, yovuzlik, o'lim** belgisi;
- “**Qora tun**”, “**qora soch**”, “**qora tuproq**”, “**qora g'am**” — chuqur ruhiy iztirobni ifodalaydi.

Ammo ba'zi hollarda:

- “**Qora qahramon**” – kuchli, jasur, urushchi obraz,
- “**Qora ot**” – harbiy jasorat, harakat, xatar ramzi.

Bu holat folklorda **qora rang ambivalentligini** ko'rsatadi: salbiylik bilan birga kuch va irodani ham ifoda etadi.

2.5. Ko'k (moviy) rang xalq og'zaki ijodida:

- **Osmon, abadiyat, ruhiy tinchlik, sokinlik** ramzi;
- “*Ko'k osmon*”, “*ko'k daryo*”, “*ko'k ayvon*” — baxt, orzular, istaklar manbai.

Shuningdek, ko'k rang **sog'in**ch va **ajralish** semantikasi bilan ham birga keladi. Bu uning **ezgulik va mung** orasidagi o'ziga xos ramz ekanligini ko'rsatadi.

2.6. Oltin va kumush ranglar folklorida ko'pincha:

- **Ezgu, ilohiy nurlar, xalq dostonlarida sulton yoki shahzoda liboslaridagi naqshlar;**
- *“Oltin soch”, “kumush kamar”, “oltin yurak”* – go'zallik va yuksak fazilat ramzlari.

Bu ranglar orqali xalq o'z idealini – mukammallik, obro'-e'tibor va poklikni ifoda etgan.

Natijalar.

Tilshunos A. Kononov fikricha, “Devoni lug'atit turk” va “Dada Qo'rquq”dagi ranglar nafaqat o'sha davr tilida balki **semantik barqarorlik**ning ham namunasi: “O'rta asr turkiy tilida rang atamalarining har birining semantik doirasi aniqlangan va u bugungi turkiy tillarda ham deyarli o'zgarmagan”⁸.

Darhaqiqat, tadqiqot natijasida ko'rinadiki, turkiyzabon xalqlar bo'lgan o'zbek, qozoq, qirg'iz, turk, boshqird, tatar va qoraqalpoq folklori namunalarida qo'llanilgan rang bilan bog'liq birikmalar, ramziy poetik obrazlar semantik nuqtai nazardan bir-birini takrorlaydi, shuningdek boyitib boradi.

Ranglar barcha turkiy xalq marosimlarida ham muhim rol o'ynagan. Bu xalqlarning marosim, urf-odat va an'analariga singib ketgan va qiyoslaganda quyidagicha bir xilliklar uchraydi.

- **To'yda:** oq va qizil – poklik va ehtirosning uyg'unligi;
- **Motamda:** qora va oq – jiddiylik va muqaddaslik;
- **Bahorgi marosimlarda:** yashil – yangilanish;
- **Hosil bayramlarida:** sariq va qizil – baraka va kuch ramzi sifatida.

Shuningdek, turkiy xalqlar qarashlarida ranglarga nafaqat belgi, balki chuqur **milliy, ma'naviy va ramziy mazmun** yuklagan. Ranglar orqali dunyoqarash (kosmogoniya); e'tiqod (shamanlik va islom); tarixiy yodgorliklar (bayroqlar, kiyimlar, urf-odatlar); ijtimoiy tuzilma (martaba, daraja); madaniy davomiylik (avloddan-avlodga o'tuvchi ma'naviy qadriyatlar) ifodalangan.

Turk xalqlari uchun ranglar:

- 1) **mavjudlik belgisi,**
- 2) **ijtimoiy ong aks ettiruvchisi,**
- 3) **dunyo bilan bog'lanishning ramziy ko'rinishi**
bo'lib xizmat qilgan.

Xulosa.

Turkiy xalqlarda rang bilan bog'liq ramziyliklar xalq tafakkurining, madaniyatining va qadimiy e'tiqodlarining boy ifodasidir. Ular nafaqat tasviriy vosita, poetik obraz, balki **bilish** (kognitiv), **baholash** (aksiyologik), **madaniy qadriyatlarni yetkazish** (etnolingvistik) funksiyalarini bajaradi.

Umuman olganda xalqlarning ranglarga bergan ramziy mazmuni — bu madaniyatning, tilning va xalq tafakkurining ajralmas bo'lagi bo'lib qolaveradi.

⁸ Kononov, A.N. Semantika cvetooboznachenij v tyurkskih yazykah // Tyurkologicheskij sbornik, 1975. — M. : Nauka, 1978. — 280 s.

Xalq og'zaki ijodida ranglar — badiiy-estetik vosita bo'lishi bilan birga, xalqning tarixiy xotirasi, ruhiy olami va ijtimoiy ongini ifoda etuvchi muhim ramzlar tizimidir. Folkloriy matnlarda (ertak, doston, qo'shiq, maqol) ranglar o'ziga xos **poetik kod** sifatida xizmat qiladi va obrazlarning xarakterini, voqealarning ma'nosini chuqurlashtiradi.

Demak, ranglar xalq og'zaki ijodining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, ular orqali xalqning dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va tarixiy tajribasi badiiy obrazlar vositasida aks ettiriladi. Bu esa rang ramziyatining filologik-folkloriy tahlilini zamonaviy ilmiy izlanishlarda alohida muhim yo'nalish sifatida ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Aidarov G. *Rang va makon: qadimgi turk tafakkuri*. Olmaota, 2003. ↵
2. Ertaylan B. *Türk mitolojisinde renk sembolleri*. Ankara, 1981. ↵
3. Kononov A. N. *Grammatika tyurkskix yazykov: opyt sravnitel'nogo opisaniya*, Moskva, 1972. Kononov, A.N. Semantika cvetooboznachenij v tyurkskih yazykah // Tyurkologicheskij sbornik, 1975. — M. : Nauka, 1978. — 280 s.
4. Terner V. Simvol i ritual. — M., 1983. — 277 s.
5. Mahmud Koshg'ari. *Dīwānu lug'āt at-Turk*. Istanbul nashri, 1915.
6. Ro'ziyeva M. O'zbek folklorida rang simbolikasi. Monografiya .Toshkent: Fan, 2017.
7. Umarov O. *Sharq tafakkurida ranglar ramzi*. Toshkent: Ma'naviyat, 2015
8. Qur'oni Karim . al-Inson, 76:21.
9. Ruzieva M.Y. Expression of Attitude to Colors in Turkic National Ritual Songs. Journal of the Association-Institute for English Language and. American ...Anglisticum\\ <https://anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/1411>
10. Ruzieva M.Y. [Symbolism of myth, symbol and color](https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&q=related:AX6FIGvYtlkJ:scholar.google.com//) // Ann. For. Res 65 (1), 2719-2722// <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&q=related:AX6FIGvYtlkJ:scholar.google.com//>